

		OECD								
		Collection Limitation	Data Quality	Purpose Specification	Use Limitation	Security Safeguards	Openness	Individual Participation	Accountability	
1	GDPR	Lawfulness, Fairness and transparency	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		Data Minimisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		Accuracy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4		Storage Limitation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5		Lawful basis for processing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6		Consent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		Legitimate Interests	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8		Right to be informed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		Right of Access	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10		Right to rectification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
11		Right to erasure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
12		Right to restrict processing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
13		Right to data portability	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
14		Right to object	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
15		Rights related to automated decision making including profiling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16		Accountability and governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17		Contracts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		Documentation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		Data protection by design and default	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20		Data protection impact assessments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		Data protection officers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22		Security	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23		Encryption	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		Personal data breaches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25		Exemptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

26	Children	<input type="checkbox"/>							
----	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

No	Nama
1	Koleksi Limitasi
1.1	Kami meminta orang untuk secara positif memilih masuk.
1.2	Kami secara teratur meninjau proses kami dan, jika diperlukan, memperbarui dokumen dan informasi privasi kami untuk individu.
1.3	Kami secara teratur meninjau persetujuan untuk memeriksa apakah hubungan, proses, dan tujuan tidak berubah.
1.4	Nama dan rincian kontak organisasi kami.
1.5	Kami memberikan informasi privasi kepada individu pada saat kami mengumpulkan data pribadi mereka dari mereka.
1.6	Kami secara teratur meninjau dan jika perlu, memperbarui informasi privasi kami.
1.7	Kami tahu cara mengenali permintaan akses subjek dan kami memahami kapan hak akses berlaku.
1.8	Kami memahami hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika permintaan mencakup informasi tentang orang lain.
2	Kualitas Data
2.1	Kami memastikan akurasi setiap data pribadi yang kami buat.
2.2	Kami mendokumentasikan aktivitas pemrosesan secara tertulis.
2.3	Melakukan audit informasi untuk mengetahui data pribadi yang dipegang oleh organisasi kami.
2.4	Mendokumentasikan informasi yang diperlukan untuk pemberitahuan privasi.
2.5	Kami telah menilai sifat dan ruang lingkup aktivitas pemrosesan kami dan telah mengimplementasikan solusi enkripsi untuk melindungi data pribadi yang kami simpan dan/atau kirimkan.
3	Spesifikasi Tujuan
3.1	Kami hanya mengumpulkan data pribadi yang memang dibutuhkan.
3.2	Kami telah memeriksa bahwa kepentingan sah adalah dasar yang paling sesuai.
3.3	Kami telah mengidentifikasi kepentingan sah yang relevan.
3.4	Kami memberitahukan tujuan dari pemrosesan.
3.5	Jika kami memperoleh data pribadi dari sumber selain individu yang bersangkutan, kami memberikan informasi privasi kepada mereka:
3.6	Dalam jangka waktu yang wajar setelah memperoleh data pribadi dan paling lambat satu bulan.
3.7	Jika kami berencana berkomunikasi dengan individu, paling lambat saat komunikasi pertama terjadi.

3.8	Jika kami berencana mengungkapkan data kepada orang lain, paling lambat saat data diungkapkan.
3.9	Kami memberitahu orang-orang yang memberikan data pribadi kepada kami bagaimana mereka dapat memprotes pemodelan termasuk pemodelan untuk tujuan pemasaran.
4	Batasan Penggunaan
4.1	Kami secara berkala meninjau data yang kami miliki, dan menghapus apa pun yang tidak perlu.
4.2	Kami tahu data pribadi apa yang kami miliki dan mengapa kami membutuhkannya.
4.3	Kami dengan hati-hati mempertimbangkan dan dapat membenarkan berapa lama kami menyimpan data pribadi.
4.4	Kami hanya mengumpulkan jumlah data yang diperlukan dan memiliki kebijakan retensi yang jelas untuk profil yang kami buat.
4.5	Kami memiliki kebijakan yang tepat untuk penggunaan enkripsi.
5	Perlindungan Keamanan
5.1	Kami memiliki proses yang sesuai untuk memeriksa keakuratan data yang kami kumpulkan, dan kami mencatat sumber data tersebut.
5.2	Kami memiliki proses untuk mengidentifikasi kapan kami perlu memperbarui data agar tujuan kami terpenuhi dan kami memperbarui data tersebut jika diperlukan.
5.3	Kami telah memeriksa bahwa pemrosesan tersebut diperlukan untuk tujuan yang relevan, dan yakin bahwa tidak ada cara lain yang wajar untuk mencapai tujuan tersebut.
5.4	Jika kami memproses data kategori khusus, kami juga telah mengidentifikasi kondisi untuk memproses data kategori khusus tersebut, dan telah mendokumentasikannya.
5.5	Jika kami memproses data pelanggaran pidana, kami juga telah mengidentifikasi kondisi untuk memproses data ini, dan telah mendokumentasikannya.
5.6	Kami menjelaskan mengapa kami membutuhkan data dan apa yang akan kami lakukan dengan data tersebut.
5.7	Kami memberikan pilihan terpisah (detail) untuk memberikan persetujuan secara terpisah untuk tujuan dan jenis pemrosesan yang berbeda.
5.8	Kami secara teratur memeriksa sistem untuk akurasi dan bias, dan mengembalikan perubahan tersebut ke dalam proses desain.
5.9	Mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan data.
5.10	Menerapkan pendekatan 'perlindungan data melalui desain dan default' - menyediakan langkah-langkah perlindungan data yang sesuai sepanjang siklus hidup operasi pemrosesan kami.
5.11	Kami mempertimbangkan masalah perlindungan data sebagai bagian dari desain dan implementasi sistem, layanan, produk, dan praktik bisnis.
5.12	Kami membuat perlindungan data sebagai komponen inti dari fungsionalitas inti sistem dan layanan pemrosesan kami.
5.13	Kami memperkirakan risiko dan kejadian yang melanggar privasi sebelum terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian bagi individu.
5.14	Kami memiliki kebijakan keamanan informasi dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan.
5.15	Kami memahami bahwa enkripsi dapat menjadi langkah teknis yang tepat untuk memastikan bahwa kami memproses data pribadi dengan aman.
5.16	Kami memahami risiko residu yang tetap ada, meskipun setelah kami menerapkan solusi enkripsi kami.

6	Keterbukaan
6.1	Kami memberi tahu individu bahwa mereka dapat menarik persetujuan mereka.
6.2	Kami memastikan bahwa individu dapat menolak memberikan persetujuan tanpa adanya kerugian.
6.3	Hak untuk menarik persetujuan.
6.4	Hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas.
6.5	Kami memiliki proses untuk memastikan bahwa kami merespons permintaan akses subjek tanpa penundaan yang tidak perlu dan dalam waktu satu bulan sejak diterimanya.
6.6	Kami tahu cara mengenali permintaan untuk perbaikan dan kami memahami kapan hak ini berlaku.
6.7	Kami memiliki metode yang sesuai untuk menghapus informasi.
6.8	Kami tahu cara mengenali permintaan pembatasan dan kami memahami kapan hak ini berlaku.
6.9	Kami tahu cara mengenali permintaan <i>portability</i> data dan kami memahami kapan hak ini berlaku.
6.10	Kami tahu cara mengenali penolakan dan kami memahami kapan hak ini berlaku.
7	Partisipasi Individu
7.1	Jika kami berencana menggunakan data pribadi untuk tujuan baru, kami memeriksa apakah ini sesuai dengan tujuan awal kami atau mendapatkan persetujuan khusus untuk tujuan baru tersebut.
7.2	Kami meminta orang untuk secara aktif memberikan persetujuan.
7.3	Kami tidak menggunakan kotak yang telah dicentang sebelumnya atau jenis persetujuan <i>default</i> lainnya.
7.4	Hak yang tersedia bagi individu dalam hal pemrosesan.
7.5	Kami memiliki kebijakan untuk mencatat permintaan yang kami terima secara lisan.
7.6	Kami memiliki proses untuk memastikan bahwa kami merespons permintaan perbaikan tanpa penundaan yang tidak perlu dan dalam waktu satu bulan sejak diterimanya.
7.7	Kami memiliki informasi yang jelas dalam pemberitahuan privasi kami tentang hak individu untuk mengajukan keberatan, yang disajikan secara terpisah dari informasi lain tentang hak mereka.
7.8	Kami memiliki prosedur agar pelanggan dapat mengakses data pribadi yang dimasukkan ke dalam profil mereka sehingga mereka dapat memeriksa dan mengedit masalah keakuratan apa pun.
7.9	Kami telah mendaftar ke seperangkat prinsip etis standar untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan kami.
8	Akuntabilitas
8.1	Jika kami perlu menyimpan catatan kesalahan, kami dengan jelas mengidentifikasinya sebagai kesalahan.
8.2	Kami mematuhi hak individu untuk perbaikan dan dengan cermat mempertimbangkan tantangan terhadap keakuratan data pribadi.
8.3	Kami memiliki proses yang sesuai untuk mematuhi permintaan individu untuk dihapus di bawah 'hak untuk dilupakan'.
8.4	Kami dengan jelas mengidentifikasi setiap data pribadi yang perlu kami simpan untuk arsip kepentingan publik, penelitian ilmiah atau sejarah, atau tujuan statistik.

8.5	Kami hanya menggunakan data individu sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, kecuali jika kami memiliki alasan yang sangat kuat.
8.6	Kami tidak menggunakan data orang dalam cara yang diharapkan oleh mereka, kecuali jika kami memiliki alasan yang sangat kuat.
8.7	Kami tidak menggunakan data orang dalam cara yang dianggap mengganggu atau dapat menyebabkan kerugian bagi mereka, kecuali jika kami memiliki alasan yang sangat